

doi: 10.5281/zenodo.3476385

ПРИКМЕТНИК ЗОЛОТИЙ У СКЛАДІ МЕТАФОР В УКРАЇНСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ

The Adjective Golden as a Metaphor in Ukrainian Publicists

Alla Ovsiienko

Postgraduate Student

Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

ovsienko_alla@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0002-0905-9725>

Abstract

Metaphorized lexis is the most expressive mean of creating of publicists' text. Metaphors have literally captivated modern Ukrainian journalism. To provide the material with a special sophistication, some journalists construct text based on a chain of metaphors that give a complete image together. Consistent stringing of related metaphors creates emotional tension. Metaphor, being an important factor of creating of the content of a journalistic text, imparts an evaluative, expressive and emotional tone to the message, creates a background, an additional plan, a subtext that help to understand the author's true intentions.

Metaphorized phrases with the adjective golden usually indicate relevant events in society; signs of which are related to food, agronomy, animals, human body parts and so on. There are not many words in Ukrainian language that could compete with the adjective golden in the variety of semantics.

Such formations in journalism provide texts with even greater expressiveness and emotionality.

Keywords: *golden, metaphorized phrases, metal alloy, agronomy, gastronomy.*

Вступ

Introduction

Первісне значення слова золотий – «зроблений із золота»: золота монета, золотий перстень. Це основне значення слова дало декілька переносних метафоричних значень, які вказують на фізичні частини тіла: 1) золота людина, золоте серце, золоті кудрі, золоті руки; 2) за сільськогосподарською діяльністю:

золоте зерно, золоті колоски, золотий плуг; 3) з продуктами харчування: золоті продукти, золотий хліб, золоте яблуко.

Методи та методика дослідження *Methods and Techniques of the Research*

У статті для вивчення аугментативів в мові української періодики початку ХХІ ст. використано як основні метод *спостереження* та *описовий* метод. На різних етапах дослідження послуговувалися методом *функціонального* аналізу для визначення стилістичного навантаження лексичних одиниць.

Результати *Results*

Золото та мідь були першими відкриті людству близько п'яти тис. років до нашої ери і до сьогодні вони є одними металами не білого кольору. Зокрема золото – це хімічний елемент, благородний метал жовтого кольору, гнучкий, тягучий і ковкий (СУМ, 1972: 682). У метафорах золото часто поєднують з людиною.

Як відомо, соматизми представляють патронімічні відношення «суперконцепту» ЛЮДИНА через усвідомлення функціональної окремоті частини фізичного тіла людини та його наївноанатомічну картину, відображену в мові, що означає цілісність і залежність усіх компонентів один від одного в складі одного об'єкта. Соматична лексика взагалі становить цілісну систему, що має постійну кількість об'єктів комунікації й призначений для їх позначення конкретний склад лексики одиниць. Також відомо, що соматизми, здебільшого, передають переносні метафоричні та метонімічні значення (Філіппова, 2010: 85–87).

У публіцистиці також лексему золото часто поєднують з людиною: «*Батюшка – золота людина!*» – кажуть про нього постояльці («Сьогодні», 03.06.2014); «*Народ «золотої людини»* (заголовок) («Тиждень», 09.09.2012); словосполучення *золота людина* використовують у власних назвах, наприклад один з режисерів дав назву фільму, напр.: *Фільм заснований на відомому творі американського письменника-фантаста Філіпа Діка «Золота людина»* («День», 06.09.2006).

Окремі частини фізичного тіла людини в поєднанні з дорогоцінним металом отримали широке метафоричне оформлення в публіцистиці українців:

*золоте серце, золоті кучері, золоті руки та ін., пор.: Навечно, у нього дійсно **золоте серце** – якби його можна було намалювати («Сьогодні», 24.03.2017); Звичайно, лінія **«золотого серця»** дала Трієру можливість відкрити для кіно нових зірок, – так прославилася Емілія Вотсон після «Розтинаючи хвилі» («День», 05.10.2000); Їхні постаті утворюють **золоте серце** (локальна позолота) («День», 11.05.2018). **«Вічно молоду блондинку, цілком зрозумілий об'єкт захоплення, ось ці всі золоті кучері, блакитні очі»** («День», 21.06.2017). **Та велике серце твоє, добра, весела вдача, золоті руки, які вміли, здається, робити все на світі, щедра й велика душа – усе це не забудемо ніколи** («День», 08.11.2013).*

Аграрна ж метафора розглядалася більше у межах досліджень політичного дискурсу, оціночних метафор як незначна їх складова. А сільськогосподарська діяльність людини – це та сфера, реалії якої репрезентовані у великій кількості номінацій, значна частина яких мала і має потужний метафоричний потенціал. У контексті зі словом *золото*, *золоте зерно*, *золоте колосся*, *золотий урожай* та ін., пор.: *Але я бережу оте **золоте зерно**, яке в мене є», – розповідає директор середньої загальноосвітньої школи №168 Наталя Кравчук.* («День», 12.03.2015). *І, нарешті, тут є власність – стебло **золотого колоска** у лівій лані голуба та сама корона із перевеслом, – підсумовує Володимир Кузуб* («День», 20.10.2009); *Сильна, могутня Україна. Вона вабить широкими ланами білосніжного квіту гречки, **золотими колосками** солодко пахучої пшениці, соняшниками, що дивляться своїми чорними оченятами у синє величне небо* («День», 07.06.2008). *Михайло Грушевський вважав, що гербом України має стати **золотий плуг** на синьому тлі як «символ творчої мирної праці», але урядова комісія із обрання герба обрала тризуб* (По-українськи, 25.02.2018).

Потужний метафоричний потенціал гастрономічної сфери пояснюється високою значимістю і доступністю харчування в повсякденному житті людини, а за законом метафоричного мислення щось нове і невідоме описується в термінах добре знайомого і цілком зрозумілого. Не випадково у всіх світових культурах образи їжі наповнюються культурно-символічним змістом – знаходять обрядовий, ритуальний, міфологічний, сакральний зміст, отримують особливе аксіологічне значення (Словарь русской..., 2015: 427).

На теперішній час, європейські фермери управляють своїм цінним ризиком виключно за допомогою ринку ф'ючерсів та опціонів. А ціни на

сільськогосподарську продукцію на ринку формуються виключно під впливом попиту та пропозиції і корелюються з іншими світовими цінами.

З точки зору когнітивного напрямку лінгвістики, метафора є не лише тропом, притаманним літературній мові чи мові поезії, а явищем повсякденного життя та продуктів харчування, напр.: *«Золоті продукти: що у квітні подорожало найбільше»* (заголовок) («По-українськи», 15.05.2019).

Зі зміною сезонна на газетних сторінках металевий сплав золота поєднують з хлібом, щоб передати високу вартість на хліб, напр.: *«Восени на українців чекатиме «золотий хліб»?»* (заголовок) («Тиждень», 16.08.2010).

Ціни на овочі та фрукти витрушують останнє з гаманців українців, напр.: *«Золоті» овочі: як змінилися ціни за місяць»* (заголовок) («По-українськи», 27.06.2019); *Емірати – це вітрина, яка себе продає: «Приїжджайте, у нас золоті банани ростуть прямо на деревах, а гроші валяються на підлозі», – з посмішкою говорить наш герой* («По-українськи», 04.04.2019); *Мабуть, чи не кожен щось таки пригадає – вручення яблук першим красуням, молодильні яблука, золоте яблучко* («День», 30.05.2019); *Слово «помідори» походить від італійського *romi d'oro* – золоте яблуко* («Тиждень», 20.01.2019).

Суттєве зростання ціни на яйця публіцисти поєднують з дорогоцінним металом: *«Ось тобі, бабусю, золоті яйця»* (заголовок) («Газета «Волинь-нова», 19.10.2016); *Нині вже всі, кому не лінь, розповідають, що сільське господарство при всіх проблемах є локомотивом економіки, щорічно дає державі прибуток і є «куркою, яка несе золоті яйця»*; *Монолог фермера, або «Не ріжте курку, яка несе золоті яйця»* (заголовок) («Земля Бердичівська», 09.01.2015); *«Золоті яйця»: за місяць вони суттєво подорожчали* (заголовок) (Газета «Є», 20.10.2017).

Метафоричними є зв'язки золота – тварина і звідси виникли найменування в переносному значенні, напр.: *Це була вже п'ята ювілейна церемонія нагородження Всеукраїнською премією в галузі музики і масових видовищ «Золота Жар-птиця»* («День», 31.07.2001); *«Тепер я хочу відпочити від важкого тренувального режиму і краще пізнати світ навколо себе», – заявила «золота рибка» з Литви* («Сьогодні», 22.05.2019); *Але поряд з тим не цінують життя ти же золотих рибок, що до речі є символом достатку* («По-українськи», 14.06.2019).

Золотою медаллю нагороджуються випускники навчальних закладів, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні, а також спортсменів котрі зайняли перші місця на змаганнях, напр.: *У школі йшов на золоту медаль* («По-українськи», 18.06.2019); *Українка Олена Костевич здобула золоту медаль на чемпіонаті світу з кульової стрільби у Південній Кореї* («День», 08.09.2018). Золоті медалі вручені в 1912 році, були виготовлені з чистого золота, а тепер золоті медалі тільки покривають цим металом.

Висновки **Conclusions**

Метафора завжди привертала увагу дослідників своєю неоднозначністю: її вважали мовним і ментальним явищем, відхиленням від норми та всюди сушим принципом мови, стилістичним прийомом, який прикрашає мову і найважливішим мисленнєвим механізмом.

Спостереження над різноманітними значеннями прикметника *золотий* у публіцистиці, дає підставу говорити, що глибинні можливості цього слова – невичерпні. Основне полягає в тому, щоб правильно, до діла його вживати, шукати нові можливості його словесного поєднання, і тоді слово *золотий* відкриє свої сховані значеннєві й емоційні поклади.

Література **References**

- Юрина, Е.А. (Ред.). (2015). *Словарь русской пищевой метафоры. Блюда и продукты питания* (Том 1). Томск: Издательство ТГУ.
- Білодід, І.К. (Ред.). (1970–1980). *Словник української мови* (В 11-ти т., Т. I–XI). Київ: Наук думка, Т. I–XI.
- Філіппова, Н. (2010). Метафора в термінології (на матеріалі соматизмів в англомовній суднобудівній термінології). *Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології»* (м. Львів, 1–2 жовтня 2010 р.), (с. 85–87).